

POLICY BRIEF

Acceso a la salud para pacientes con diabetes en Esmeraldas

Hallazgos de un proyecto financiado en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea "Contextualización de la Evidencia para la Acción en Diabetes en entornos con bajos recursos: Un estudio utilizando métodos mixtos en Quito y Esmeraldas" CEAD (Acuerdo de subvención n.º 804761)

Grupo de Investigación en Salud Global, Universidad Miguel Hernández de Elche, España
Centro de Epidemiología Comunitaria y Medicina Tropical (CECOMET), Ecuador
Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (ISP-PUCE), Ecuador

Resumen

A partir de un estudio realizado en 2024 en el marco del proyecto CEAD, este *policy brief* pretende generar recomendaciones para la mejora de la atención de la diabetes en el distrito Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. En este distrito, las comunidades rurales, en su mayoría afrodescendientes y de la etnia chachi, enfrentan barreras de acceso a la atención de salud debido a largas distancias, dificultades económicas para movilizarse, la inseguridad y una baja cobertura médica. Se registraron dificultades para contextualizar las recomendaciones de autocuidado, por ejemplo, algunos médicos prohíben el consumo del plátano verde, aunque es un alimento esencial en la dieta de varios pacientes tanto por tradición como por disponibilidad. Además, se presentan limitaciones en el seguimiento a través de la historia clínica digital que es esencial para una población con alta movilidad. El acceso a la atención especializada es limitado, con tiempos de espera en promedio superiores a los 6 meses, agravados por la renuncia de especialistas debido a la inseguridad. Ante estas problemáticas, este *policy brief* resalta la necesidad de fortalecer las capacidades del primer nivel de atención para tratar a pacientes con diabetes de distintas etnias, realizar un adecuado seguimiento e identificar posibles complicaciones de manera temprana. Resulta fundamental la coordinación entre niveles de atención, reduciendo los tiempos de espera en especialidades con estrategias de teleconsulta. Aunque reconocemos que las dificultades estructurales requieren respuestas a largo plazo que superan las capacidades del Ministerio de Salud Pública, también notamos que ciertos ajustes como la contextualización de las recomendaciones de autocuidado son aplicables a corto y mediano plazo.

Introducción

En Ecuador, al alrededor del 60% (1) de la atención en salud recae en el prestador de servicios públicos, y gran parte de la población con escasos recursos depende únicamente de los servicios del Ministerio de Salud Pública para acceder a la atención médica, realizarse exámenes y adquirir medicinas. Sin embargo, esta atención resulta intermitente y precaria debido a circunstancias estructurales del país, como deficiencias administrativas, recortes presupuestarios y el progresivo deterioro del sistema de salud pública (2). A esto se suman las carencias operativas y de sensibilidad intercultural en los servicios de salud, sobre las cuales concentraremos las recomendaciones que este *policy brief* pretende generar.

Las recomendaciones que presentamos están basadas en los resultados obtenidos en una investigación realizada en el año 2024 en el marco del proyecto CEAD. Esta investigación contó con la participación de pacientes con diabetes, familiares, promotores de salud y profesionales que atienden en los centros de salud del distrito Eloy Alfaro, ubicado en el norte de la provincia de Esmeraldas en la frontera con Colombia. La mayoría de la población de este distrito habita en comunidades rurales, muchas de ellas de difícil acceso. La población se dedica principalmente a la agricultura, la silvicultura y la

ganadería, además de actividades pesqueras y turísticas. En Eloy Alfaro, encontramos una mayoría de afroecuatorianos (85%), varias comunidades Chachi (10%) y una minoría de mestizos (5%) (3). Según los datos del INEC del 2022, se estima que un 39,7% de la población censada no cuenta con las necesidades básicas satisfechas¹, sin embargo, en el cantón Eloy Alfaro el porcentaje asciende al 87,6% de la población, lo cual da cuenta de las condiciones de exclusión que describen los participantes de la investigación que presentamos. En un estudio realizado por investigadores del proyecto CEAD se registró una prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 2 de 6,8% en el distrito Eloy Alfaro, con marcadas diferencias de género. Las mujeres presentaron porcentajes más elevados de diabetes y obesidad, siendo esta última tres veces más alta en mujeres que en hombres (4).

La diabetes mellitus (DM) es la segunda causa de muerte en el Ecuador (5), sin embargo, es una enfermedad que puede ser controlada para evitar complicaciones. Otro estudio del proyecto CEAD con 474 personas con DM reveló que solo el 18.1% presentó niveles óptimos de glucosa capilar en ayunas, siendo cuatro veces más frecuente en hombres que en mujeres. Además, las personas residentes de zonas urbanas tenían el doble de probabilidades de alcanzar niveles óptimos en

¹ Referencia de pobreza multidimensional que considera la capacidad económica, el acceso a la educación básica, el acceso a la vivienda, el acceso a servicios básicos y las condiciones de hacinamiento que se registraron en la población censada.

comparación con aquellas en comunidades rurales (6). Para mejorar el cuidado de la diabetes en la región, es fundamental fortalecer los servicios de salud para asegurar un efectivo control de los niveles de glucemia y los factores de riesgo de la población. Esto requiere promover el diagnóstico temprano de posibles complicaciones cardiovasculares, junto con el fomento del autocuidado y la implementación de sistemas de monitoreo y control adaptados al contexto (7). Como se ha notado en estudios previos (3), gran parte de la población con diabetes en Esmeraldas se encuentra en comunidades rurales distantes de los centros de salud y de hospitales de referencia, en donde coexisten una serie de barreras para la atención en salud. En términos de los problemas estructurales que afectan el acceso a la salud, los asistentes a los grupos focales destacan: las dificultades económicas de la mayoría de la población, las distancias geográficas entre los servicios de salud y las comunidades, y la inseguridad para transitar los caminos hacia los centros de salud. Estas dificultades podrían ser mejoradas con la aplicación de una atención primaria comunitaria integral, que acerque el centro de salud a las comunidades. Sin embargo, la escasez de profesionales de la salud se ha agravado en los últimos dos años debido al aumento de la inseguridad en la provincia, vinculada al crecimiento de las economías criminales, la violencia y la delincuencia. En Eloy Alfaro se cuenta con 10,4 médicos por cada 10.000 habitantes (8), sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, basada en el Informe Mundial de Salud del 2006, sugiere que para garantizar una atención primaria de salud integral el mínimo de profesionales (médicos, enfermeras y comadronas) es 23 por cada 10000 habitantes (9). Este déficit es más significativo en los sectores rurales, debido a que los recursos, materiales y humanos, tienden a concentrarse en los establecimientos urbanos.

En un *policy brief* anterior (10), enfocado en el acceso a la atención de salud para pacientes con diabetes en Quito, se describieron dificultades para el seguimiento de los pacientes, como la intermitencia en la Plataforma de Registro de Atención en Salud, conocida como PRAS; en Eloy Alfaro, Esmeraldas, se repiten estas dificultades, aunque agravadas, pues solo 5 unidades operativas, de las 17 del distrito, reportaban el uso del PRAS, al momento de la realización de esta investigación. Esto está relacionado por una parte con el acceso limitado a Internet y por otra con un desconocimiento del manejo del sistema.

En todo el país se registra una escasez de insumos y medicinas (10), sin embargo, en Eloy Alfaro, Esmeraldas, la situación es más crítica, así, entre los participantes de los grupos focales solo dos pacientes, que tenían un trabajo como docentes, señalaron que podían costear los exámenes y medicamentos si el prestador de servicios públicos no los proporciona, lo cual se traduce en una intermitencia del control de su enfermedad. En el distrito Eloy Alfaro se describe además una serie de dificultades de contextualización de las recomendaciones de autocuidado.

Así, por ejemplo, se registran recomendaciones contradictorias sobre el consumo del plátano verde, algunos profesionales recomiendan eliminar este alimento de la dieta de los pacientes con diabetes, sin considerar que para muchas comunidades este es un alimento esencial, tanto por su fácil acceso, como por el lugar que ocupa en sus tradiciones alimentarias. En general, se evidencia una profunda necesidad de fortalecer las competencias interculturales de los profesionales de salud.

Las barreras para el acceso al segundo nivel de atención, es decir a la atención especializada, son aún más marcadas, los tiempos de espera para una consulta con un especialista, por ejemplo, de medicina interna, oftalmología, cardiología, pueden superar en promedio los seis meses; esto se ha agravado con la renuncia de varios especialistas que han sido víctimas de extorsiones, relacionadas con el ya mencionado aumento de la violencia. En este contexto, el fortalecimiento de las relaciones entre el primer y segundo nivel de atención, que al momento parece ser muy débil, resulta urgente. En este *policy brief* notamos la necesidad de generar fortalezas en el primer nivel de atención para identificar de manera temprana posibles complicaciones en los pacientes con diabetes. Una mejor coordinación entre los distintos niveles de atención podría mejorar la capacidad resolutive de los profesionales del primer nivel (11). Esta coordinación implicaría la generación de buenos canales de comunicación entre los distintos niveles de atención, lo cual significaría contar con contrareferencias detalladas, que al momento son inexistentes, además de integrar tecnologías de comunicación para brindar servicios de salud a distancia, por ejemplo, para contactar a especialistas por vía telefónica o por internet de ser necesario. Esto a su vez debe ir acompañado de planes individualizados para el seguimiento y herramientas didácticas y contextualizadas para el paciente (12,13).

Foto 1: Grupo focal con médicos y enfermeras. Borbón, junio 2024. CECOMET.

Metodología

Los resultados presentados en este *policy brief* han sido obtenidos como parte del proyecto “Contextualización de la Evidencia para la Acción en Diabetes en entornos con bajos recursos: Un estudio utilizando métodos mixtos en Quito y Esmeraldas” CEAD, mismo que busca generar recomendaciones adaptadas al contexto con base a la evidencia². En este proyecto participan tres instituciones: la Universidad Miguel Hernández de Elche de España, el Centro de Epidemiología Comunitaria y Medicina Tropical (CECOMET) de Esmeraldas, Ecuador; y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Se desarrollaron cinco grupos focales con participantes que trabajan o residen en zonas rurales de acceso por vía fluvial y en zonas urbanas con acceso por vía de carretera, de estos, dos grupos incluyeron a pacientes con diabetes y a sus familiares; los otros tres grupos contaron con personal de base y profesionales de salud (médicos generales, enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores de salud) del distrito Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. En los grupos de médicos y enfermeras participaron 13 personas: 6 hombres y 7 mujeres. De ellos, 6 eran afrodescendientes, 6 mestizos y 1 pertenecía a la nacionalidad Chachi. La mayoría (10) tenía más de 7 años de experiencia en la atención a pacientes con diabetes, y 7 de ellos contaban con más de 12 años de trayectoria en este campo. En el grupo de promotores y auxiliares participaron 6 personas: 5 mujeres y 1 hombre. De ellos, 4 eran afroecuatorianos, 1 mestiza y 1 pertenecía a la nacionalidad Chachi. Todos contaban con más de 14 años de experiencia. Por su parte, en los grupos de pacientes y familiares participaron 13 personas: 4 hombres y 9 mujeres. La edad de los pacientes oscilaba entre 44 y 79 años, entre ellos 4 eran adultos mayores. Todos habían sido diagnosticados con diabetes hace más de 4 años, y tres de ellos vivían con la enfermedad desde hacía más de 13 años.

Cada grupo focal estuvo basado en una guía de preguntas que fue ya aplicada en la ciudad de Quito en el 2023 y en el 2024 fue revisada para su contextualización por el equipo del CECOMET. La guía incluía preguntas sobre las dificultades y recomendaciones de mejora en la atención a pacientes con diabetes, siguiendo las recomendaciones de la guía de práctica clínica del Ecuador 2017(16). El primer grupo focal fue facilitado por profesionales del Instituto de Salud Pública de PUCE, con experiencia previa en el uso de la guía de preguntas. Los siguientes grupos fueron conducidos por el equipo del CECOMET, manteniendo una estructura que combinaba la orientación temática con una conversación abierta. Aunque las preguntas propuestas guiaron la discusión en torno a las recomendaciones para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento, se privilegió un formato flexible que permitiera la libre expresión de los participantes

Las sesiones fueron transcritas y analizadas con el software Atlas.ti, utilizando un enfoque de codificación que combinó categorías predefinidas, basadas en la guía de preguntas, con nuevas categorías emergentes identificadas durante el análisis. Para la elaboración de este *policy brief*, se priorizaron aquellas categorías que mostraron mayor recurrencia y profundidad reflexiva por parte

de los participantes. El análisis estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales de las ciencias médicas y sociales que han colaborado en el marco del proyecto CEAD, garantizando una perspectiva integral en la interpretación de los hallazgos.

Contexto del acceso a la atención primaria de salud en Esmeraldas

Los participantes de los grupos focales señalaron que la distancia entre las comunidades rurales y los centros de salud es una de las principales dificultades para el acceso a la salud en el distrito Eloy Alfaro, lo cual se ve agravado por la amenaza de posibles asaltos en algunos puntos del camino y los costos de la movilización para pacientes con escasos recursos económicos. Los promotores y auxiliares, que están más cercanos a los pacientes, comentaron que varios pacientes tienen miedo de salir al centro de salud **porque el camino es peligroso y los carros de turno no llegan hasta sus comunidades**. Como señala una de las enfermeras participantes, hay comunidades que están hasta 6 horas de distancia del centro de salud más cercano:

Enfermera: En cuanto al acceso, realmente, eso creo que lo vivimos todos los días, porque sí hay comunidades [...] que son bien lejanas, y entonces **es muy complicado también que los pacientes puedan llegar hasta el centro de salud**. [...] Tenemos las comunidades que son fluviales y que sí son lejanas, y que sí es un poco complicado. Sobre todo, en el tiempo que estamos en verano, donde los ríos se secan, donde son hasta 6 h, por ejemplo, por el río Ónzole, de Santo Domingo de Ónzole a Borbón. Es bastante complicado.

Médico: Y también, el mismo problema como de distancia geográfica. Entonces, **hay otros factores como la economía**, porque hay pacientes, por ejemplo, que pueden conseguir la canoa, aunque no tenga la canoa, pero tiene amigos, vecinos que tienen canoa, pero a veces **no tienen dinero para poner gasolina para ir al centro de salud, no tienen dinero para el transporte**. Eso es otro problema también. (Grupo focal, abril 2024)

En este contexto, se entendería que en la provincia se debe fortalecer el despliegue de una atención primaria de salud centrada en las comunidades, que permita la llegada de la atención a los hogares y facilite una comunicación ágil con los pacientes, tal vez a través de promotores o

auxiliares. Sin embargo, en los grupos focales también se menciona que los centros de salud tienen dificultades para mantener incluso el equipo básico de atención integral en salud (EAIS). Esto significa que la recomendación de brindar una atención integral, multidisciplinaria, a pacientes con diabetes tiene poco cumplimiento. Los equipos multidisciplinarios se concentran únicamente en las cabeceras parroquiales, como Borbón, que están lejanas a gran parte de las comunidades rurales. Así, el acceso a la atención con los nutricionistas o psicólogos es muy limitado. Adicionalmente, los profesionales de salud sugieren que los nutricionistas suelen tener funciones específicas vinculadas a programas como el de desnutrición infantil. Por lo tanto, tienen poca disponibilidad de atención a pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes. De ahí que recomiendan que se optimice la función de estos profesionales considerando las necesidades de la población:

Foto 2a: Acceso por vías de tercer orden. Eloy Alfaro, 2021, CECOMET

Los profesionales que contratan el Ministerio de Salud Pública vienen direccionados para un programa específico, entonces si tengo nutricionistas, sus funciones están orientadas simplemente para desnutrición crónica infantil [...]. Entonces ellas tampoco pueden ver más allá otros parámetros u otras personas porque tienen que concentrarse en su trabajo para lo que ha sido contratada. Así el Ministerio de Salud Pública tiene muchos profesionales direccionados en un programa X y no puede este llenarse o desviarse a otros pacientes [...].

Entonces eso también es una problemática que tenemos con el ministerio, en donde a veces los recursos no van bien direccionados o solamente direccionados con un grupo determinado y no se optimizan tal vez los recursos que pueden ser mejores. (Médico, Grupo focal, abril 2024)

Gran parte de los médicos que trabajan en los centros de salud de Eloy Alfaro son profesionales recién graduados que están realizando un año de servicio rural. Al momento, algunos centros de salud tienen dificultades para garantizar la cobertura incluso con médicos rurales, debido a que no cuentan con garantías para precautelar su seguridad, así, algunos profesionales que trabajan actualmente en la provincia están intentando mover sus plazas a otros lugares. Adicionalmente, el seguimiento se dificulta por la migración de los pacientes también atribuida a la inseguridad:

Médico: Estamos escasos de profesionales rurales que ya no quieren venir por la inseguridad en la provincia, entonces realmente es un desafío para el médico y para el usuario que tiene que salir. Ya hay muchos pacientes, por ejemplo, nosotros tenemos **una población aproximada de 400 pacientes crónicos, de los cuales 200 se están haciendo controles, o sea tenemos una mitad que no se están haciendo controles**, porque no sabemos si siguen en la misma población o han migrado a otros lados, por motivo de la inseguridad en Limones.

Enfermera: eso creo que se está viendo en todas las comunidades, no solamente en Limones, incluso nosotros el día domingo, no entra este caso, pero igual le voy a decir por la inseguridad, hasta en las propias unidades operativas los profesionales tenemos inseguridad porque yo estoy con boleta de auxilio, yo tengo boleta de auxilio [...].

Médico: hay profesionales de aquí que trabajamos en el Eloy Alfaro que han sido amedrentados, vacunados y han tenido que salir de aquí, huir de aquí, unos renunciar y otros ser cambiados, pero el ministerio no está viendo eso y los regresan nuevamente, los mandan con permiso, pero nuevamente los regresan al sitio de peligro. [...]

Enfermera: [...] No solamente los rurales le digo, **todos nosotros los profesionales nos sentimos inseguros, no sabemos si ese día llegamos o no llegamos a nuestras casas.** (Grupo focal, junio 2024)

Vemos entonces que los problemas estructurales superan las competencias del Ministerio de Salud, sin embargo, en la provincia de Esmeraldas urgen respuestas interdisciplinarias para precautelar la seguridad de los profesionales de salud.

Aunque el Modelo de Atención Integral en Salud MAIS, tiene un enfoque familiar, comunitario e intercultural, en este *policy brief* consideramos que su aplicación esta escasamente contextualizada. Los centros de salud tienen pocos recursos para aplicar una atención centrada en la comunidad, pues la escasez de personal implica que los profesionales prioricen las consultas en el centro de salud. Por otra parte, los instrumentos, como la ficha familiar, que están diseñados para conocer mejor a la comunidad, no están contextualizados y tienen poca aplicación en la atención cotidiana. Este es el contexto en el que se desarrolla la atención de salud a los pacientes con diabetes en Eloy Alfaro, que será analizada en sus distintas etapas en las siguientes secciones.

Fotos 2b y 2c: Acceso fluvial en Zapallo Grande, Distrito Eloy Alfaro, 2022. CECOMET.

Diagnóstico, seguimiento y control de la enfermedad

Una de las herramientas principales con las que deberían contar los profesionales que atienden a pacientes con diabetes es la guía de práctica clínica (GPC), sin embargo, en Ecuador esta guía data de 2017 y como hemos sugerido en anteriores documentos, está descontextualizada⁽¹⁰⁾. De los profesionales de salud que asistieron a los grupos focales, solo los médicos conocían la guía, sin embargo, los participantes mencionaron su interés por capacitarse para fortalecer sus conocimientos en la atención a pacientes con diabetes, resaltando que las capacitaciones deberían ser presenciales. Ninguna de las enfermeras participantes conocía la guía, aunque ellas son parte del equipo multidisciplinario de atención a pacientes con diabetes. De ahí que las siguientes secciones que tratan las estrategias de diagnóstico, seguimiento y control de pacientes demuestren una gran heterogeneidad en los abordajes de atención.

Foto 3: Grupo focal con pacientes. Borbón, junio 2024. CECOMET.

Diagnóstico

Sumado a las dificultades ya mencionadas que tienen algunos pacientes para llegar a los centros de salud, registramos una intermitencia de recursos de laboratorio para el diagnóstico de pacientes que consiguen llegar a los establecimientos de salud. Los profesionales de salud mencionan que cuando no tienen los recursos para realizar los exámenes refieren al paciente a un centro u hospital distante, en donde saben que sí tienen los recursos diagnósticos, sin embargo, los pacientes con escasos recursos no pueden movilizarse al lugar asignado porque trasladarse a una cabecera parroquial, como Limones o Borbón, puede costar en promedio hasta 20 USD en transporte fluvial.

Entonces, **ese déficit a veces de un examen de laboratorio también se complica, tú tienes que estar esperando, a pesar de que tú, clínicamente, lo ves que tienen los síntomas de diabetes, pero no puedes corroborarlo con un laboratorio, tú le mandas la orden. A veces no van, a veces van. Entonces, hay deficiencia también en laboratorio de esa parte. O sea, llega por unos meses, [...] pero eso te dura dos, tres meses y de ahí te dejan un año sin insumos y ahí te mandan otra vez dos meses como para que no molestes, y otra vez te dejan sin insumo.** Entonces, no podemos jugar con la salud de las personas así, porque tienes que reevaluar otra vez el tratamiento y, como les decía, empezar de cero nuevamente. (Médico, grupo focal, abril 2024)

Vemos entonces que la escasez de recursos diagnósticos cerca de los pacientes implica que estos tengan que incurrir en otros gastos de movilización que a veces no pueden cubrir. Así, muchos pacientes reciben su diagnóstico cuando ya presentan complicaciones, y algunos profesionales reconocen que no toda la población con diabetes está identificada. Este diagnóstico tardío se ve agravado por complicaciones en el seguimiento de los pacientes con diabetes, incluso cuando algunos pacientes han sido diagnosticados con la azúcar alta, no tienen un control adecuado:

Primero está en hacer como una vez hicimos, en búsqueda de diabéticos, porque **yo sí sé que hay bastante diabético escondido**, mire el caso de la de Valdez que yo le dije yo pienso que ha de tener y mire, fue 300 y pico. Entonces hay muchos diabéticos escondidos, que cuando se les hace un diagnóstico ya cuando están de 500 en adelante ya graves. (Auxiliar de enfermería, grupo focal, junio 2024)

Enfermera: Pero ahora también hay otra cosa, no todos los pacientes tampoco es que presentan sintomatología, porque incluso tienen factores de riesgo y todo, pero no tienen ninguno de los síntomas y es diabetes.

Médico: Entonces nosotros lo que hacemos, como te digo, hay pacientes que también están mal diagnosticados, hay veces que el paciente ya llega con un pie diabético y él no sabe que es diabético, llega con una herida y dice: «Yo tengo esta herida hace unos cuatro meses que no me sana». Y tú lo ves obeso, lo ves fumador. Entonces este señor, según lo que estoy viendo, me presumo una diabetes. Entonces tú le explicas todo y le mandas a hacer los exámenes y oh sorpresa, confirma. Entonces él te dice: «Sí, a mí como hace unos tres años me dijeron que tenía el azúcar elevada, pero yo no le presté atención». (Grupo focal, abril 2024)

Monitoreo y tratamiento farmacológico

El seguimiento de los pacientes es intermitente, poco uniforme y escaso. En tanto que en el resto del país se usa el sistema de gestión de las historias clínicas PRAS, en Eloy Alfaro, en donde hay 15 establecimientos de primer nivel y 2 hospitales, hasta la fecha de realización de esta investigación solo 5 establecimientos de primer nivel utilizaban el PRAS, aunque ahora hay opciones para garantizar un mejor acceso a internet en sectores rurales. Así, la historia clínica, una herramienta básica de seguimiento de los pacientes, la cual debe registrar sus tratamientos y controles, es mantenida en algunos centros únicamente de manera física, lo cual dificulta el seguimiento de los pacientes en una provincia en la que la movilidad de personas en busca de trabajo o por huir de la violencia es cada vez más frecuente.

Porque el problema es que mire, nosotros como difícil acceso, ustedes saben, **el internet es de una calidad pésima y aparte de eso se nos va la luz frecuentemente, entonces va a ser imposible**. El PRAS se maneja con internet, introduces al paciente, **nunca he tenido la oportunidad, pero me imagino que sea así, que**

pongas y te salga todo el historial del paciente, y eso para mí va a ser imposible porque va a estar así dándome vueltas, y hay que atender un montón de pacientes, imagínese. (Médica, grupo focal, junio 2024)

Otros profesionales mencionan que, en los 20 minutos de consulta con un internet intermitente, el llenado del PRAS es muy difícil; algunos dedican horas extra después del trabajo al llenado de la historia clínica digital. Junto con las dificultades de acceso al PRAS se mencionan varias carencias de insumos y medicamentos:

Médico 1: [Los pacientes] **a veces vienen molestos porque ya pagan su pasaje para venir aquí al hospital para hacer su examen y cuando llegan que no hay**.

Médico 2: y el costo de exámenes en la valoración a un diabético oscila entre 70 a 100 dólares la valoración de un examen completo. (Grupo focal, junio 2024)

Vemos que a la falta de insumos y medicamentos se suman las ya mencionadas dificultades que tienen los pacientes para movilizarse a los centros de salud, se repiten las referencias a la **frustración que sienten los pacientes cuando emplean sus pocos recursos para movilizarse y se encuentran sin atención o sin medicamentos.**

Los controles son difíciles en el campo, por cuanto en el subcentro **faltan primeramente las pastillas que es la metformina, cuando uno va no hay, y mucho peor las tirillas cuando uno se quiere controlar** diariamente o mensualmente o semanalmente para saber en qué nivel de glucosa está. (Paciente, hombre chachi de 50 años, diagnosticado con diabetes hace 8 años. Grupo focal, junio 2024).

Entonces eso dificulta también ir a un subcentro **y lo peor es que cuando nos vamos allá no hay medicina, no hay pruebas, las tirillas no hay nada.** Toca comprar o a lo mejor mandar a Borbón, acá no hay. (Paciente, hombre chachi de 51 años, diagnosticado con diabetes hace 16 años. Grupo focal, junio 2024)

Frente a las carencias de recursos algunos médicos comentan que hacen autogestión para mantener los insumos para el control de sus pacientes:

Para ayudar nosotros, ayudar en la unidad se busca el medio de que, se terminó la pila o las tirillas de repente se busca o se compra, **bueno al menos yo siempre trato de hacer autogestión para poder contribuir un poquito...** (Médica, grupo focal, junio 2023)

Algunos profesionales mencionan que la atención a los pacientes con diabetes es complementada con la gestión de clubes para pacientes, en los que se brindan recomendaciones para el autocuidado; sin embargo, la existencia o no de estos clubes parece depender casi enteramente de la disposición de los profesionales para sostenerlos a través de alianzas con varias instituciones como los gobiernos locales, ministerios del sector social y organizaciones no gubernamentales. Son pocos los centros que mantienen este tipo de iniciativas de manera permanente. Un médico, que es parte de la estrategia HEARTS (17) para el manejo del riesgo cardiovascular, menciona un rol más activo en los clubes de pacientes y la promoción de comportamientos saludables, sin embargo, al mismo tiempo destaca otras limitaciones:

Nosotros estuvimos más de cinco meses sin metformina. El paciente [...] dice: «Yo, ¿para qué voy si no hay medicamentos, para qué voy a ir sin el medicamento?». Entonces, tú tratas, pero tiene que ir para pesarlo, tallarla, la charla, él no va a ir, entonces el paciente no puede comprar [la medicina]. Ese paciente a los dos meses está descompensado, está con hiperglucemia, **viene el medicamento nuevamente, entonces tienes que partir de cero y ese es un juego que haces, tienes que partir de cero.** (Médico, grupo focal, abril 2024)

En un estudio previo se ha registrado que el 39,4% de los pacientes con riesgos metabólicos (hipertensión, hipercolesterolemia e hiperglucemia) en el distrito Eloy Alfaro usan medicinas tradicionales para el tratamiento de su enfermedad (18). Algunos pacientes con diabetes compensan la falta de los medicamentos de prescripción médica con alternativas en medicinas naturales, como lo describe una enfermera que trabaja en las comunidades rurales:

Foto 4: Norte de Esmeraldas, 2022. CECOMET

Hay veces que compran [la medicina] o como no tienen nada como comprarlas, ellos se basan en medicinas naturales. Los pacientes que me llegaron me informaron que estaban tomando medicinas naturales y resulta que sí les ha hecho bien y eso me ha llegado pacientes. Tenemos bastante falencia en medicinas que no nos están llegando. (Enfermera, grupo focal, abril 2024)

Los profesionales de salud mencionan que han recibido donaciones de medicamentos que han mejorado el control de la diabetes en algunos pacientes, sin embargo, al ser donaciones, el stock de estos medicamentos es intermitente. En resumen, **el tratamiento farmacológico de los pacientes en Eloy Alfaro en lugar de responder a las necesidades de los pacientes responde al stock de medicamentos.**

Médico 1: Hace unos meses nos llegó una donación de gliclazida, nos ayudó bastante a controlar pacientes diabéticos, pero nos llegó por dos meses, se acabó.

Médico 2: Porque hay poquito.

Médico 1: Esos pacientes que tenías compensado con ese medicamento, se acabó. Ahora vuelven y te dicen que les hizo bien y tú ves los resultados de las glucosas bien, pero ya no hay. (Grupo focal, abril 2024)

Frente a la intermitencia en el acceso a medicamentos en el Ministerio de Salud, muchos pacientes de escasos recursos económicos se ven **forzados a cortar el tratamiento farmacológico:**

A veces van a la unidad y **se llevan la sorpresa de que no hay el medicamento y dicen yo ya no puedo regresar porque yo ya no tengo dinero para los pasajes, entonces ya no vengo, verán una forma como me avisan.** A veces se avisa a través de las promotoras de salud, cuando hay el poquito de medicamento que se da a esa persona para que venga a recibir su medicamento [...], **hay bastantes pacientes que tienen bastante elevada porque no están con la continuidad del tratamiento, porque no tienen cómo comprar ese medicamento, no tienen lo económico, no lo tienen, influye bastante.** (Enfermera, grupo focal, junio 2024)

En este testimonio notamos que además del problema estructural de escasez de recursos, los centros de salud presentan falencias operativas que podrían ser superadas con ajustes en la organización del centro. Si el equipo de salud tiene el registro de los pacientes con diabetes que necesitan medicina de manera constante y saben además que dichos pacientes tienen dificultades para movilizarse es necesario diseñar una estrategia, que incluya a los promotores de salud, para comunicar a los pacientes sobre el stock de su medicina, sin necesidad de que ellos se movilicen.

La intermitencia de la provisión de medicamentos hace que tampoco exista un consenso sobre cómo prescribir las medicinas a los pacientes con diabetes, especialmente si son pacientes con escasos recursos, más aún cuando los pacientes son derivados al segundo nivel de atención, las prescripciones pueden incluir medicamentos que no se consiguen en el sistema público de salud:

No todos los pacientes diabéticos utilizan metformina y la insulina, sino que también utilizan otro tipo de hipoglicemiantes que son exclusivos para ese paciente y es ahí que esos pacientes cuando los derivamos a otras unidades, **para ser valorados por el especialista, les mandan estos medicamentos que necesita el paciente individualizado, pero a costo de que ellos tengan que asumir ese medicamento y es ahí que vienen las crisis y vienen los pacientes descompensados.** (Médico, grupo focal, junio 2024)

Autocuidados y tratamiento no farmacológico

Los testimonios de los pacientes en relación con el seguimiento coinciden en señalar que muchos médicos se limitan a proporcionarles las medicinas y no les preguntan cómo están, ni les examinan. A su vez, varios profesionales mencionan dificultades para adaptar las recomendaciones de **autocuidado** al contexto de los pacientes. En el grupo focal con auxiliares de enfermería se comentó que los pacientes reciben recomendaciones confusas o contradictorias por parte de los médicos, algunos recomiendan dietas con muchas restricciones y cambios radicales de alimentación y otros doctores consideran la disminución de las cantidades de comida.

Hay diferentes prescripciones médicas, **unos dicen no coma nada de lo que te puede hacer daño, pero otros dicen, coma, pero en porciones pequeñas**, entonces voy allá [y dicen] no coma esto, a veces el paciente como que está en el aire, entonces qué hago, por ejemplo, el arroz caliente, [te dicen] no coma el arroz caliente porque es como comer azúcar, entonces uno deja de comer el arroz, pero yo a veces como cocino digo, mis dos cucharaditas de arroz así frío me como [...] y **lo peor de todo es que nosotros los chachi nuestra comida principal es el verde** [...] una comida rica puede [tener] **sus dos verdes para que se llene un poquito el estómago**, ahí está el problema a que nos suba el azúcar de nuevo. (Paciente, mujer chachi de 47 años, diagnosticada con diabetes hace 13 años. Grupo focal, junio 2024)

Las recomendaciones de autocuidado deben ser contextualizadas de acuerdo con la etnia y tradiciones de los pacientes. Sin embargo, en los grupos focales con pacientes se hizo evidente la insatisfacción y confusión respecto de las recomendaciones que reciben. Un estudio reciente (3) ha discutido las preferencias alimentarias de la población chachi y afro del cantón Eloy Alfaro, notando que el verde es un alimento básico de la dieta de estas poblaciones; en el caso de los chachi se nota una preferencia por los sabores dulces, en tanto que los afroecuatorianos mantienen tradiciones culinarias altas en sodio. Las recomendaciones de los profesionales tienden a enfocarse en reducir o eliminar la ingesta de verde, pero tanto por tradición como por escases de recursos esa recomendación está descontextualizada:

Bueno ella siempre hace algunos picos de elevación de la glicemia. El medio en que ella se desarrolla, es un entorno que al principio cuando la conocí hace años tenía los niños más pequeños también y había mucho hacinamiento en esta parte de la casa, aparte ella tiene sus malos hábitos que ya le hemos dicho, que fuma y no quiere dejar de fumar, también hipertensa y diabética; y, bueno como yo siempre converso con ella le digo: pero señora **¿por qué no hace la dieta?, porque dice: doctora no tengo qué comer, entonces si no por lo menos me llevo algunos verdes, no puedo hacer y ¿qué cómo?** (Médica, grupo focal, junio 2024)

El mencionado estudio ha discutido las relaciones de género por las cuales las mujeres tienen una mayor carga de trabajo y menor oportunidad de

hacer ejercicio, así como menor acceso a recursos económicos para decidir libremente sobre el abastecimiento de alimentos. Se nota una priorización de la sensación de “llenado”, es decir de saciar el hambre, que frecuentemente se logra con alimentos ricos en carbohidratos que están a su alcance. Este es el contexto en el cual los profesionales de salud notan las dificultades que tienen para adaptar recomendaciones de dietas, especialmente con pacientes que cuentan con pocos recursos económicos. Al mismo tiempo los profesionales de salud sugieren que la ficha familiar, que es un instrumento que permite registrar las condiciones socioeconómicas de los pacientes, tiene poca utilidad cotidiana, mencionan que “para nosotros es como más a las carpetas” o “para actualizar la población de discapacitados” pero no le dan un uso en el día a día de la atención. También expresan falta de motivación para llenar las fichas bajo la lógica de “para qué sirve” conocer las necesidades de la población si no cuentan con recursos para intervenir.

Médico 1: Nosotros tenemos fichas, pero de la ficha familiar, ahí hay una parte donde te habla sobre el per cápita familiar, sobre los ingresos económicos de las personas. Obviamente, casi todos te van a decir que no tienen ingresos. [...] Por lo general nuestra población es de bajos recursos, son pescadores, agricultores, entonces no tienen el ingreso de ellos es lo que les llega el día, \$10 al día, cinco al día, con lo que pueden alimentarse ese día. Entonces, por ejemplo, ahí viene la otra parte, démosle charlas educacionales, hablemos sobre nutrición, pero digámosle que tienen que los alimentos que deben consumir. Con \$5 no vas a conseguir frutos secos, no vas a conseguir alimentos adecuados para poder corregir sus niveles de glucosa, de colesterol, porque los que tienen a mano es \$5 para comprar arroz, hacerse un bolón y comer pescado frito. Entonces, esa nutrición hace que los pacientes se vuelvan obesos y con sobrepeso. [...] Dile mire usted tiene que... nosotros le enseñamos la cuchara, cómo debe comer esto, 50 % es de verduras, 50 % acá de legumbres, pero no tienen para comprarlo, dicen. Entonces, ¿y cómo lo compro si no tengo?

Médico 2: Y de este mismo aspecto también de la nutrición hay el factor cultural. Porque a veces hay personas más o menos, sí desea, sí puede comprar. «Ay no me lleno, ay en la mañana. yo me [como] mi tapado en la mañana, eso me llena, yo eso no me falla». Entonces la

gente que: «esa verdura, fruta, así en la mañana no me llena, no me llena. Yo mi tapao, mi encocado², ya en la mañana». Entonces ellos por el factor cultural también, por la forma que ellos comen, tiene mucho que ver, porque ellos les gusta su comida, no se siente bien, dice que no se siente llena. (Grupo focal, abril 2024)

En los grupos focales se destaca también la dificultad para acceder a la compra de frutas y verduras en las comunidades distantes, en tanto que la producción local de frutas como la naranja, el guineo, la papaya, el zapote, el caimito y la guaba no es apreciada, tal vez porque no se conocen sus propiedades nutricionales. Encontramos también una falta de contextualización en las recomendaciones de actividad física. El siguiente caso es de una paciente chachi, aunque hace referencia a recomendaciones recibidas por un médico particular, da cuenta de las dificultades que generan las recomendaciones descontextualizadas:

Una vez estuve aquí con un médico particular acá, **me dice que tengo que bailar zamba, ¿así es que es?... media hora diaria o sino caminar en la tarde media hora.** Yo antes hacía eso, caminaba y salía... Yo salía de mi trabajo, descansaba, comía, a las 5 de la tarde salía a caminar, como el pueblo está allí, mi mami decía esta mujer loca pasa caminando todos los días. **A ver en la cultura chachi, no pues esta mujer está buscando otro marido porque anda caminando sola.** Entonces yo salía a caminar con mi hija siempre, mi esposo vive en Capulí y yo vivo sola, entonces agarro en la tarde. Mi prima siempre sabe decir, mira yo camino... **pero en el transcurso de que salió ese comentario me quedé en la casa, ya no camino más, ni bailo zamba** (risas). (Paciente, mujer chachi de 47 años, diagnosticada con diabetes hace 13 años. Grupo focal, junio 2024)

La aplicación de las recomendaciones de autocuidado requiere contar con información clara y con un acompañamiento, que es difícil en la mayoría de las comunidades por las distancias geográficas. Así, los pacientes reciben una recomendación rápida en el contexto de una consulta, pero cuentan con poco seguimiento de las dificultades o aciertos que han tenido al momento de adaptar las recomendaciones. Los grupos de pacientes que se constituyen en un espacio de acompañamiento y acceso a la información están organizados cerca de las cabeceras parroquiales.

Foto 5: Comunidad rural, Eloy Alfaro, Esmeraldas, 2020. CECOMET.

Pero este grupo que nosotros tenemos, la mayoría de los integrantes de este grupo está enfocado, está en la base, es decir, en la cabecera parroquial, o está cerca del centro de salud. Mire una persona que vive a dos, tres horas o cuatro del centro de salud no va a estar en este grupo, entonces ellos hasta como la educación, **la formación va a estar centrada más en los pacientes que están más cerca, que viven al lado del centro de salud o están en la misma como cabecera parroquial. Porque la educación va a llegar más a ellos que de los que viven más lejanos.** (Médico, grupo focal, abril 2024)

Algunos pacientes mencionan que el internet y las redes sociales son una vía alternativa para acceder a información de autocuidado, sin embargo, esto presenta un nuevo reto para la salud pública, pues implica pensar en procesos de alfabetización tecnológica que permitan a los pacientes discernir entre fuentes confiables y las noticias falsas en salud que suelen circular en el internet.

Paciente: sí, yo como otra comida casi, yo verde como poquito, yo me comía mis 3 – 4 verdes. Yo me como a veces medio verde, mi desayuno es una ensalada de... (Mujer afro de 65 años, diagnosticada hace 9 años)

Investigadora: ¿Y quién le recomendó eso?

Paciente: mi teléfono, como le conté, me educué. Mi doctor no me dice. Me educué en mi teléfono y me sigo educando. (Grupo focal, junio 2024)

Atención integral de salud

La guía de práctica clínica para la atención de pacientes con diabetes en Ecuador señala la importancia de brindar una atención integral, esto implica contar con equipos multidisciplinarios para el tratamiento de la enfermedad más allá de

²Platos típicos de la zona con pescado, verde y leche de coco.

lo biológico, se destaca que los pacientes “experimentan una considerable angustia psicológica en el momento del diagnóstico y a lo largo de su vida, y estos problemas psicosociales afectan a sus esfuerzos por auto-controlarse” (16). De ahí que a atención en salud emocional es parte de esta atención integral, aunque fue un tema que no pudimos abordar de manera detallada en los grupos focales. Los profesionales de salud mencionan que los pacientes “no hablan” de su salud emocional o de casos de violencia. En los grupos con pacientes, al contrario, mencionaron que en las consultas frecuentemente solo reciben medicamentos y no tienen el espacio para hablar de su salud emocional. El silencio que acompaña a las dolencias de salud emocional es un tema que requiere ser mejor entendido. En algunos casos de violencia doméstica y violencia común, el silencio se relaciona con el miedo a las consecuencias que pueda tener su testimonio. Varios participantes reconocen que la situación de inseguridad y violencia reciente, que han afrontado varios cantones de la provincia de Esmeraldas, es una causa de estrés y sufrimiento. Se destacaron varios casos de depresión en pacientes con diabetes, en particular adultos mayores.

Tengo un paciente que es un adulto mayor, es diabético e hipertenso. Bueno antes, unos dos, tres años atrás, **cobraba su bono, pero hoy en día ya no, entonces, todo eso parece que le ha afectado porque ya no se puede ni levantar de la**

cama, incluso ya no quiere tomar medicamentos, a veces hasta me ha tocado comprarle el medicamento para darle tomar al paciente, y él dice que no, ya no quiere nada, ya se quiere morir, solo dice eso. Y siendo diabético es puro verde, desayuno, almuerzo y merienda, hace empanadas, verde... (Enfermera, grupo focal, abril 2024)

En el distrito Eloy Alfaro el acceso a una cita con un profesional en salud mental es escaso, el seguimiento continuo es casi inexistente, se menciona que la psicóloga asignada a la cabecera parroquial rota por las comunidades “cada cierto tiempo”. Los adultos mayores con escasos recursos y poco apoyo social son la población más vulnerable frente a las carencias en la atención de salud mental. El apoyo social y familiar a los adultos mayores con diabetes es esencial para el control de su enfermedad:

Nosotros, por ejemplo, cuando vemos un caso de un paciente que está descompensado, **le mandamos a invitar al familiar que acuda, porque muchos de ellos son personas adultas mayores** que no van a comprender los términos médicos que tú le das, entonces tienes que llamar a los familiares para contarles o comunicarles la situación de su familiar para que estén pendientes de la medicina, porque darle a una persona adulta mayor, mire: «tómese tantas pastillas», a veces se olvidan. (Médico, grupo focal, abril 2024)

Foto 6: Grupo focal con médicos y enfermeras. Esmeraldas, abril 2024. CECOMET.

Complicaciones prevenibles y acceso a la atención especializada

Si el acceso a la atención primaria de salud y el control en el primer nivel de atención es precario, la atención de salud especializada es inaccesible para muchos pacientes, algo que ya hemos notado en otros estudios realizados con pacientes diagnosticados con diabetes en Quito, sin embargo, en Eloy Alfaro la situación es más crítica. Las dificultades para mantener un óptimo control glicémico en pacientes con diabetes y las barreras de acceso a la atención especializada contribuyen al desarrollo de complicaciones que podrían prevenirse. Algunos pacientes esperan más de un año para un turno con un oftalmólogo, y esta situación se ve también agravada por la inseguridad que enfrenta la provincia de Esmeraldas, los profesionales mencionan que algunos especialistas han renunciado a sus plazas de trabajo en la provincia, después de enfrentar extorsiones por parte de grupos de delincuencia organizada.

Médico 1: En el segundo nivel hay dificultades porque las citas se demoran bastante en llegar. [...]

Médico 2: La referencia no se cumple.

Médico 1: Tú sacas cita y por lo general se demoran, se demoran en venir la cita.

Investigadora: ¿Cuánto más o menos se demora?

Médico 1: **Yo te digo que estuvimos más de un año y medio sin cita.** [...] Yo tengo pacientes que desde junio del 2022 envié al hospital y hasta el sol de hoy no han llegado, Me tocó volver a reagendar. [...] Bueno, **también estuvo esto de la violencia, que los médicos especialistas renunciaron de los hospitales**, todo eso se comprende. Pero siempre hemos tenido dificultades en el segundo nivel de atención, no hay las citas disponibles. (Grupo focal, abril 2024)

En los casos en los cuales los pacientes sí han conseguido acceder a una atención especializada, los pacientes retornan al primer nivel de atención sin contrarreferencias, por lo tanto, los médicos del primer nivel desconocen la información del tratamiento recibido y los pasos a seguir.

Uno de los principales problemas que tenemos, la contrarreferencia. No nos llegan de los hospitales, no nos envían contrarreferencia, hasta el momento de ahora, de las referencias que tú has mandado, que hemos mandado al hospital Delfina, **no nos llega ni una sola contrarreferencia, ni una sola.** El paciente regresa y te dice y tú le preguntas allí ¿Qué te dijo? y el paciente obviamente no te va a decir qué te dijo. A veces tú incluso ingresas al PRAS y en **el PRAS tampoco están los diagnósticos, ni siquiera están las atenciones que se han visto en el hospital, entonces no te llegan contrarreferencias.** (Médico, grupo focal, abril 2024)

A las dificultades mencionadas se suman algunas deficiencias en la comunicación entre los profesionales de la salud y los pacientes, quienes, a su vez, enfrentan dificultades para mantener comportamientos saludables y prácticas de autocuidado que favorezcan el control de su enfermedad, lo que se traduce en la aparición de múltiples complicaciones prevenibles.

Paciente 1: ahora un mes que **le cortaron la pierna a un chico en La Tola,** [...] joven todavía el muchacho, él era pura coca-cola lo que él tomaba. No se cuidaba. [...] (Hombre mestizo de 79 años, diagnosticado hace 8 años)

Paciente 2: **yo tengo un hermano que le cortaron las 2 piernas.** (Mujer afro de 65 años, diagnosticada hace 9 años)

Investigadora: ¿También tenía diabetes?

Paciente 2: es diabético, aquí en Bellavista vive. [...] Ahí está, él está sentado en la vía de acá afuera, uno lo ve sentado en silla de ruedas, **pero la una pierna los doctores no pusieron la precaución de que no estaba para cortarle la pierna.** Mi comadre se murió por creerle a una señora, a mí comadre nomás era de **hacerle cortar el dedo o limpiarle el dedo y esa mujer le dijo que no era azúcar, sino que era brujería, se la llevaron a una casa y cuando la sacaron de ahí fue podrida,** muerta, se le pudrió desde aquí, todo esto se le pudrió. (Grupo focal, junio 2024)

Cuando los pacientes cuentan con recomendaciones contextualizadas que puedan aplicar a su día a día de autocuidado las posibilidades de prevención de este tipo de complicaciones aumentan, lo cual debe ir acompañado de un adecuado control de parte de los profesionales de salud. El énfasis en las

recomendaciones contextualizadas se hace aún más evidente cuando consideramos que en Eloy Alfaro hay pacientes de distintos pueblos con tradiciones diversas, como discutiremos en la siguiente sección.

Salud intercultural y el derecho a la salud

En los grupos focales con profesionales de salud notamos que la cultura es frecuentemente vista desde posiciones jerárquicas. Recordando el caso de una paciente afro con una complicación de pie diabético, un médico menciona que las dificultades de adherencia al tratamiento se debían a “su nivel cultural, no entendía por ninguna razón el peligro”. El médico coloca la responsabilidad en la paciente, al tiempo que la sitúa en un “nivel” cultural. Aunque el médico describe la **desconfianza que siente la paciente respecto de las recomendaciones del personal de salud**, falla en reconocer la responsabilidad del profesional o del sistema de salud en la relación médico- paciente, esta falta de reconocimiento es repetida a lo largo de los grupos focales. En el caso de la relación de los profesionales de salud con la nacionalidad indígena chachi la barrera es aún más marcada:

Si bien la educación es para todos igual, no llega igual a todos lados. Entonces a los afros tal vez me entiendan un poquito más. Y justo antes venía conversando con los chicos que justamente estuvimos esta semana en una comunidad chachi de Borbón, a 10 minutos no más, y yo estaba dando una charla y la gente estaba ahí como mirando a otro lado, mirando en el limbo, estaban callados y atendiendo, pero ellos como que no comprendían. A más de que usaba terminología para que ellos entiendan, **como que el nivel de educación de ellos no daba para, o no querían o no les da la cultura de ellos para querer entender lo que uno les quiere decir o hablar**. (Médico, grupo focal, abril 2024)

Así, en lugar de reconocer sus limitaciones para relacionarse con una cultura distinta y asumir la responsabilidad de estas limitaciones, los profesionales tienden a delegar esta responsabilidad en los pacientes y atribuir a su “cultura” y a la “educación” esta brecha de entendimiento. Es urgente generar y aplicar políticas que motiven el respeto a la diversidad de nacionalidades indígenas y que faciliten mecanismos para la mediación cultural con la intervención de líderes locales y la capacitación de profesionales con sensibilidad para el relacionamiento intercultural.

Aunque la directora de un centro de salud mencionó que su personal tiene una buena relación con la nacionalidad chachi porque cuentan con auxiliares de esta nacionalidad, en otro grupo focal en el que participó una profesional de salud chachi, notamos relaciones jerárquicas y falta de escucha al conocimiento de esta profesional, de ahí que la sensibilización de los profesionales debe apuntar no solo a la relación paciente/médico, sino considerar la relación profesional chachi/profesional de otra nacionalidad o pueblo. Esta capacitación debe considerar además las particularidades de las

relaciones de género en cada nacionalidad, pues mencionan que en la nacionalidad chachi las mujeres casadas requieren la mediación de su esposo para comunicarse con los profesionales de salud, tal vez si se cuenta con la mediación de una lideresa local se puede facilitar la atención para estas mujeres en su idioma y con respeto a su sistema propio de cuidado.

El fortalecimiento de las capacidades de relacionamiento intercultural y la generación de recomendaciones contextualizadas es urgente si consideramos, como se mencionó en el grupo focal de los auxiliares de enfermería y promotores, que en los últimos años se ha registrado un aumento de pacientes diabéticos entre jóvenes chachi. Los participantes hacen referencia a las transiciones alimentarias entre los jóvenes chachi, quienes consumen alimentos procesados, en particular bebidas azucaradas o colas. Al mismo tiempo, un promotor chachi mencionó que “una vez hubo un taller” en el que se comprobó que la mayoría tomaban cola, sin embargo, más allá de esta comprobación no hay estrategias claras de prevención de la diabetes. En un intento de hacer sentido de la preferencia por esta bebida, el promotor describe un ambiente alimentario con muchas tiendas que distribuyen este tipo de productos comestibles.

Investigador: ¿qué factor ha hecho que cambie este hábito de la alimentación?

Promotor de salud chachi: la civilización, la actualización licen. Lo que ahorita en todas partes está la tienda, anteriormente era difícil, y se lleva de todo a una tienda, todo lo malo. (Grupo focal, junio, 2024)

De ahí que la estrategia de prevención debe contemplar acciones más allá de las charlas y talleres, en los cuales gran parte de la información se pierde en la traducción.

RECOMENDACIONES

Nivel central y zonal

-

✓ Fortalecer y promover el uso de la guía de práctica clínica integral, y generar espacios para su adaptación en el contexto local y cultural. Esto permitiría así un diálogo bidireccional para el cuidado del paciente y su adherencia en el control de la enfermedad.
-

✓ El nivel central del ministerio de salud debe definir estrategias y herramientas adaptables a distintos contextos, considerando metodologías sencillas y prácticas para la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud (MAIS). Esto implica la adaptación de la ficha familiar y otros instrumentos a los tiempos y necesidades locales, generando datos que puedan ser aplicados para mejorar los problemas locales.
-

✓ Revisar los mecanismos de compras públicas de insumos y medicamentos para incorporar las necesidades reales y actuales de los pacientes del distrito y garantizar el stock de insumos y medicinas.
-

✓ Modificar el énfasis en la evaluación de los profesionales de salud basada en la producción cuantitativa, y en su lugar, considerar una valoración por indicadores de proceso y de impacto de la atención priorizando el modelo de atención familiar y comunitario.
-

✓ Revisar la cantidad de reportes solicitados al equipo de atención para optimizar el tiempo de los profesionales de salud mediante la disminución de la carga en el llenado de matrices-formularios en favor del fortalecimiento de calidad de la atención, y la relación médico-paciente.
-

✓ Establecer buenos canales de comunicación y consulta entre los distintos niveles de atención, generando planes para el seguimiento de complicaciones que incluyan el uso de teleconsulta, así como herramientas didácticas y contextualizadas para los pacientes.

Nivel distrital y local

✓ Realizar capacitaciones presenciales y contextualizadas para generar competencias de cuidado integral en los médicos del primer nivel de atención, para identificar de manera temprana posibles complicaciones micro y macro vasculares, con particular énfasis en las complicaciones más comunes.

✓ Homogenizar las recomendaciones de autocuidado incluidas en las capacitaciones evitando que sean contradictorias entre distintos profesionales.

✓ Garantizar que los profesionales en nutrición y psicología tengan horas destinadas a los pacientes con diabetes o abrir más plazas en las unidades operativas para estos profesionales en lugares con mayor población de pacientes con enfermedades crónicas.

✓ Generar mayores capacidades interculturales en el personal de salud y contar con la figura del mediador intercultural para acompañar la atención de pacientes con diabetes, con particular énfasis en las nacionalidades indígenas.

✓ Involucrar a las comunidades y a los familiares en el acompañamiento a los pacientes para fortalecer el autocuidado. Para ello, se recomienda la preparación de una guía adaptada para familiares que incluya los aspectos clave a tener en cuenta en el cuidado de las personas viviendo con diabetes.

✓ Adaptar las recomendaciones de alimentación a las tradiciones, preferencias alimentarias y recursos de cada paciente, considerando las diferencias entre los pacientes chachi, los afroecuatorianos y los mestizos. Para ello se recomienda la generación de una guía didáctica o talleres que incluyan instrucciones claras sobre qué y cómo se debe variar las recomendaciones en función del entorno alimentario y acceso económico.

✓ Implementar estrategias de alfabetización digital para los pacientes que usan medios digitales para informarse.

✓ Implementar mecanismos de comunicación con los pacientes de comunidades distantes, para informarles sobre aspectos relacionados con ausencia o existencia de stock de medicamentos o con las citas a especialistas.

✓ Implementar estrategias de difusión sobre los derechos de los pacientes y las herramientas con las que cuentan para reclamar sus derechos.

✓ Fortalecer la coordinación interinstitucional de estrategias para sostener el acompañamiento a los pacientes, como los clubes de pacientes, centros de adultos mayores y otras actividades recreacionales.

✓ Fortalecer el enfoque comunitario de la atención a la diabetes en el distrito, involucrando a promotores de salud locales en la identificación de personas con riesgo de diabetes, y el acompañamiento de pacientes ya detectados.

✓ Implementar estrategias para el seguimiento de los pacientes y la detección temprana de complicaciones, usando elementos tecnológicos como el PRAS en todas las unidades de salud.

✓ Implementar laboratorios móviles en comunidades priorizadas según el número de pacientes con complicaciones.

Colaboradoras:

Bravo Díaz, Andrea; Caicedo Montaña, Cintia; Márquez Figueroa, Mónica; Puig García, Marta; Pinto Delgado, Jessica; Urresto, Marilyn; Torres, Ana Lucía; Parker, Lucy Anne.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lucio R, Villacrés N, Henríquez R. Sistema de salud de Ecuador. *Salud Publica Mex.* 2011;53(supl 2):s177-87.
2. Vaccaro G, Jurado M, Gonzabay E, Witt P. Desafíos y problemas de la salud pública en Ecuador. *RECIAMUC.* 13 de abril de 2023;7(2):10-21.
3. Puig-García M, Parker LA, Caicedo-Montaña C, Márquez-Figueroa M, Chilet-Rosell E. Hard-to-reach communities in the rural Ecuador: A qualitative perspective on dietary habits and physical activity. *Health Place.* 2025;91:103386.
4. Puig-García M, Caicedo-Montaña C, Márquez-Figueroa M, Chilet-Rosell E, Montalvo-Villacis G, Benazizi-Dahbi I, et al. Prevalence and gender disparities of type 2 diabetes mellitus and obesity in Esmeraldas, Ecuador: a population-based survey in a hard-to-reach setting. *Int J Equity Health.* 2023;22(1):124-124.
5. INEC. Registro estadístico de Defunciones Generales. Ecuador en cifras 2022.
6. Puig-García M, Caicedo-Montaña C, Márquez-Figueroa M, Chilet-Rosell E, Lumbreras B, Beltrán-Pérez A, et al. Characteristics associated with optimal blood sugar in individuals living with type 2 diabetes in hard-to-reach rural communities: results of a cross-sectional study in Esmeraldas, Ecuador. *BMC Public Health [Internet].* 2025;25(1):1133. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22324-z>
7. OPS. Pacto Mundial contra la Diabetes. Implementación en la región de las Américas. Ginebra: OPS; 2021.
8. INEC. Registro Estadísticas de Recursos y Actividades de Salud. 2020.
9. WHO. Density of community health workers (per 1 000 population) [Internet]. 2006 [citado 4 de febrero de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/85>
10. Bravo A, Barrera F, Pinto J, Torres A, Peralta A, Blanes C, et al. CEAD Policy Brief. Mejora del acceso a la atención de salud para pacientes con diabetes [Internet]. 2024 [citado 14 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://zenodo.org/records/14391655>
11. Taylor R, Acharya S, Parsons M, Ranasinghe U, Fleming K, Harris ML, et al. Australian general practitioners' perspectives on integrating specialist diabetes care with primary care: qualitative study. *BMC Health Serv Res.* 1 de diciembre de 2023;23(1).
12. Hansen TK, Ørskov C, Brockstedt H, Hornum H, Hansen KW. Patients referred with type 2 diabetes remain in specialist care for a long period. *Dan Med J.* 2014;61(4):A798-A798.
13. Malcolm Janine C. MDF, Liddy Clare MDMsF, Rowan Margo PMABs, Maranger Julie RNBs, Keely Erin MDF, Harrison Christine MDMeF, et al. Transition of Patients with Type 2 Diabetes from Specialist to Primary Care: A Survey of Primary Care Physicians on the Usefulness of Tools for Transition. *Can J Diabetes.* 2008;32(1):37-45.
14. Bernal-Soriano MC, Barrera-Guarderas F, Alonso-Jaquete A, Chilet-Rosell E, Benazizi I, Caicedo-Montaña C, et al. Contextualizing evidence for action on diabetes in low-resource settings—project CEAD part-II, strengthening the health system: A mixed-methods study protocol. *Int J Environ Res Public Health.* 1 de abril de 2021;18(7).
15. Chilet-Rosell E, Piay N, Hernández-Aguado I, Lumbreras B, Barrera-Guarderas F, Torres-Castillo AL, et al. Contextualizing evidence for action on diabetes in low-resource settings—Project CEAD Part I: A mixed-methods study protocol. *Int J Environ Res Public Health.* 2 de enero de 2020;17(2).
16. MSP. Diabetes mellitus tipo 2. Guía de Práctica Clínica. Quito; 2017.
17. Flood D, Edwards EW, Giovannini D, Ridley E, Rosende A, Herman WH, et al. HEARTS como herramienta para integrar el manejo de la hipertensión y la diabetes en los entornos de atención primaria de salud. *Revista panamericana de salud pública.* 2022;46(213):1-10.
18. Puig-García M, López-Herraiz C, Caicedo-Montaña C, Rivadeneira MF, Váscquez-Donoso J, Montalvo-Villacis G, et al. Prevalence and factors associated with the use of traditional medicine in individuals with hypercholesterolemia, hyperglycaemia, and arterial hypertension in Ecuador: results from a population-based study in two health districts. *BMC Complement Altern Med.* 2024;24(1):363-363.

CEAD POLICY BRIEF

